

based on a decision of
the German Bundestag

Proyecto Aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades al cambio climático a través de la Adaptación Basada en Ecosistemas en áreas clave para la conectividad del Corredor Biológico del Caribe

EbA3_021

Metodología general de evaluación de amenazas y definición de medidas de solución

Activity 1.1.1: Characterization of the threats, problems, conservation status and climate vulnerability of coral reefs, mangroves and coastal wetlands present in the intervention area, with an emphasis on climate risks.

Santo Domingo, mayo 2025

Autor: Nicasio Viña Dávila (Orcid:0000-0002-7353-6434)

Descargo de responsabilidad:

Este documento fue producido en el marco del proyecto Aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades al cambio climático a través de la Adaptación Basada en Ecosistemas en áreas clave para la conectividad del Corredor Biológico del Caribe, desarrollado con el apoyo financiero del Fondo para la Biodiversidad Caribeña (CBF) e implementado por el Centro de Desarrollo Agroforestal (CEDAF), con el apoyo técnico de la Secretaría del Corredor Biológico en el Caribe. Su contenido, y las opiniones e interpretaciones expresadas aquí son de exclusiva responsabilidad de los autores, y no reflejan necesariamente los puntos de vista del financista o las instituciones implementadoras.

Las designaciones empleadas y las representaciones de los mapas de este documento no implican la expresión de opinión alguna por parte de CBF, la UE o la Secretaría del CBC sobre la situación jurídica de cualquier país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites. La descripción y el uso de límites, nombres geográficos y datos relacionados que se muestran en los mapas no están justificados como libres de errores.

Metodología general de evaluación de amenazas y medidas de solución

Introducción

Uno de los aspectos a desarrollar en la caracterización de las zonas de trabajo del proyecto EcoAdap en Cuba es identificar las amenazas a la biodiversidad y comunidades con énfasis en las climáticas. Es esencial la identificación precisa de las amenazas del cambio climático y de su interacción con otras fuentes de amenazas. A partir de la identificación y caracterización se determinan prioridades, acorde a la importancia de la amenaza y la factibilidad de lograr una adaptación a estas.

Para integrar y analizar de manera homogénea las amenazas identificadas se adoptó la metodología de evaluación de amenazas aplicada por el CBC en estudios previos, que se preparó en base a la experiencia internacional y del CBC y se ajustó y mejoró en el marco del presente proyecto. La metodología se basa en la caracterización de las áreas realizada previamente, así como en el criterio de expertos y consultas a comunitarios y locales.

Los análisis realizados no se circunscribieron a los estudios previos, se realizó un proceso de análisis integrado de cada objeto sobre los que se identificaron amenazas. Se contó con trabajos previos al trabajo de campo, sesiones de trabajo durante el trabajo de campo y durante el análisis y redacción del informe.

Metodología

La presente metodología tiene como objetivo estandarizar la identificación y caracterización de amenazas entre los diferentes participantes, instituciones y áreas del proyecto. Parte de las definiciones de amenazas y acciones utilizada por la UICN y se consideran principios y procedimientos de otras fuentes.

La metodología utiliza datos tanto cuantitativos como cualitativos y hace uso de información observada, estimada, inferida o sospechada cuando corresponda. Se basa en el conocimiento, la experiencia, el juicio y la intuición de expertos para identificar, evaluar y proponer un manejo adecuado de las amenazas a la especie, con el apoyo de cualquier información relevante disponible.

Las recomendaciones de evaluación se basan en la información disponible, así como en el juicio de expertos cuando no se disponga de información y conocimientos específicos sobre la especie u objeto evaluado. Debe considerarse que, cuanto menor sea la disponibilidad de información, menos confianza tendrá el evaluador en la decisión de recomendación de evaluación y gestión de amenazas.

La metodología puede aplicarse para evaluar las amenazas sobre diferentes objetos de la biodiversidad considerando diferentes niveles como: especie, grupo de especies, comunidades, formaciones vegetales, ecosistemas, o procesos. También se puede emplear para evaluar las amenazas sobre actividades humanas como agricultura o las propias comunidades. Emplearemos el término de objeto evaluado para agrupar el elemento evaluado. Este concepto sigue los criterios aplicados por UICN (Neugarten, y otros, 2008). En todo caso debe considerarse el marco espacial de la evaluación de la amenaza y su impacto en esa área.

Caracterización de las amenazas y conceptos y herramienta empleada

El reporte se acompaña con Excel que permite el procesamiento y análisis de la información. Debe considerarse que se pueden modificar los diferentes aspectos considerados en función del territorio evaluado o la disponibilidad de nueva información.

Objeto evaluado

Objeto evaluado es el componente de la biodiversidad o de la actividad humana que es amenazado puede ser una especie, grupo de especies, comunidades, formaciones vegetales, ecosistemas, o procesos y también actividades agrícolas, pesca o asentamiento humanos. Este concepto se adapta a partir de los criterios aplicados por UICN (Neugarten, y otros, 2008).

Amenaza general

Clasificación general de las amenazas para la biodiversidad, están predefinidas en la herramienta, se ha mantenido la lista (Salafsky, y otros, 2008) y su numeración para facilitar utilización de la fuente. Se incluyen:

1. Desarrollo residencial y comercial
2. Agricultura y acuicultura
3. Producción de energía y minería
4. Corredores de transportación y servicios
5. Uso de recursos biológicos
6. Intrusiones y perturbaciones humanas
7. Modificación de los sistemas naturales
8. Especies invasoras, otras especies problemáticas y material genético
9. Contaminación
10. Eventos geológicos
11. Cambio climático o eventos meteorológicos extremo

Presiones o amenazas directas

Una amenaza directa es toda acción, proceso o evento inmediato y específico que afecta negativamente a un objeto evaluado. También se conoce como presión directa, stressor o proceso amenazante clave.

Equivalencias reconocidas: Direct threat (UICN-CMP, 2008; Salafsky et al.), Presión ambiental (modelo DPSIR) y Hazard o risk source (ISO 31000; HB 203:2006)

Ejemplos:

- Incremento de la temperatura del mar

- Tala de bosques ribereños
- Sobrepesca de peces herbívoros

Es la causa específica de la amenaza identificada en el área. Se recomienda apoyarse en las subcategoría y ejemplos de la fuente mencionada (Neugarten, y otros, 2008).

Impacto

Un impacto es el efecto observable y medible o potencial que una amenaza directa produce sobre un objeto evaluado. También puede describirse como estrés ecológico, efecto ecológico o consecuencia. Impacto es sinónimo de atributo clave degradado.

Equivalencias reconocidas: Stress (UICN-CMP), Consequence (ISO 31000) y Efecto adverso (evaluación toxicológica/ecológica)

Ejemplos:

- Disminución poblacional de anfibios por exposición a glifosato.
- Blanqueamiento coralino por aumento de temperatura.
- Pérdida de hábitat por fragmentación.
- Reducción del área de manglares

Fuente de la amenaza

Quiénes o que genera la amenaza tratando de ser lo más específico posible. La claridad de la fuente es un aspecto importante para poder sugerir las posibles acciones. La fuente de amenaza es el actor, proceso económico o natural, o condición subyacente que origina o facilita la presencia de una amenaza directa. También conocida como driver, factor subyacente o causa raíz.

- Mercado ilegal de mascotas
- Empresa constructoras o mineras que no consideran las normas ambientales
- Comunidad con insuficientes medios de vidas u oportunidades económicas

Intensidad

Se define como el grado de alteración o afectación que genera, ha generado o puede generar la amenaza sobre el objeto evaluado. Para su validación se deben apoyar en la información conocida, esperada o inferida del impacto que puede generar la amenaza sobre indicadores biológicos como: disminución del número de individuos, pérdida de condiciones necesarias para reproducción, pérdida de alimento, pérdida de área de ocupación entre otros. En cada caso evaluado se debe anotar el criterio utilizado, Tabla 1.

Tabla 1. Categorías de intensidad

Intensidad	Descripción
Baja	La amenaza ha causado, causa o puede causar impactos poco significativos sobre el objeto evaluado
Moderada	La amenaza ha causado, causa o puede causar impactos sobre el objeto evaluado, pero no compromete su integridad
Importante	La amenaza causó, causa o puede causar impactos sobre el objeto evaluado que puede llevar a su desaparición en el área
Crítica	La amenaza causa o puede causar impactos sobre el objeto evaluado que es seguro llevaran a su desaparición del área de continuar actuando

Extensión

Es el área en que actúa o ha actuado o se prevé que actúe la amenaza en relación con el total del entorno considerado, en nuestro caso el sector de cuenca, Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de extensión

Extensión	Descripción
Puntual	Menos del 5 % del área
Poco extenso	Hasta un 20 % del área
Extenso	Hasta un 50% del área
Muy extenso	Más del 50% del área

Frecuencia

Es la repetitividad esperada en el tiempo para la amenaza, Tabla 3.

Tabla 3. Categorías de Frecuencia.

Frecuencia	Descripción
Raro	No se espera que ocurra la amenaza; sin registro de ocurrencia, pero no imposible; puede ocurrir en circunstancias excepcionales,
Poco frecuente	La amenaza puede ocurrir y/o ha ocurrido; hay evidencia para apoyar que sucederá, pero no es frecuente
Frecuente	La amenaza ocurrirá u ocurre con periodicidad, con un frecuencia anual o menor
Permanente	La amenaza está actuando de forma permanente o lo hace con intervalo de poco tiempo

Categoría de la amenaza

Las amenazas se categorizarán como se presentan en la Tabla 4. Este dato se completa en el Excel de manera automática al llenar las columnas anteriores y siguiendo las reglas que se explican más abajo.

Tabla 4. Categorías de amenaza

Categoría de amenaza	Descripción
Baja	Produce modificación o transformación insignificante en el objeto evaluado
Media	Produce modificación o transformación en el objeto evaluado, pero esta no compromete su estabilidad o subsistencia
Alta	Las transformaciones que genera la amenaza sobre el objeto evaluado pueden llevar a serias afectaciones de este y a su desaparición de continuar actuando en los próximos años
Severa	Trasforma de forma significativa y extensa, a un componente de la biodiversidad y ocurre frecuentemente. Pone en peligro inminente de desaparición del área al objeto evaluado o parte significativa del mismo.

Actividad

La actividad reconoce si la amenaza ya no está presente, está en la actualidad o es potencial.

Categoría de Actividad	Descripción
Histórica	La amenaza se manifestó en el pasado y ocasionó impactos, pero en la actualidad no se encuentra activa.
Activa	La amenaza se encuentra presente y ejerce impactos de manera continua en el momento actual.
Potencial	La amenaza no se ha materializado, aunque existe un riesgo real de que llegue a generar impactos en el futuro.

Reglas para categorizar las amenazas identificadas

Se presenta a continuación las reglas para Categorizar las amenazas, Tabla 5 y Tabla 6. Es un proceso en dos pasos donde inicialmente se analizan los indicadores de Intensidad y Extensión, y al resultado se incorpora el análisis de la frecuencia. Se presentan las reglas para que se puedan comprender los resultados que se presentan. Se debe considerar que estas pueden ser modificadas a una mayor o menor sensibilidad a alguno de ellos criterios según sea conveniente para los análisis que se realicen.

Tabla 5. Categoría de amenaza considerando Intensidad y Extensión.

		Intensidad			
		Baja	Moderada	Importante	Crítico
Extensión	Puntual	Baja	Baja	Media	Alta
	Poco extenso	Baja	Baja	Media	Alta
	Extenso	Media	Alta	Severa	Severa
	Muy extenso	Media	Alta	Severa	Severa

Tabla 6. Categoría de amenaza considerando Intensidad, Extensión y Frecuencia.

Intensidad/Extensión	Frecuencia			
	Raro	Poco frecuente	Frecuente	Permanente
Baja/Puntual	Baja	Baja	Baja	Baja
Baja/Poco Extenso	Baja	Baja	Baja	Baja
Baja/Extenso	Baja	Baja	Media	Media
Baja/Muy extenso	Baja	Baja	Media	Media
Moderada/Puntual	Baja	Baja	Media	Media
Moderada/Poco extenso	Baja	Baja	Media	Media
Moderada/Extenso	Media	Media	Alta	Alta
Moderada/Muy Extenso	Media	Media	Alta	Alta
Importante/Puntual	Media	Media	Alta	Alta
Importante/Poco Extenso	Media	Media	Alta	Alta
Importante/Extenso	Media	Alta	Severa	Severa
Importante/Muy Extenso	Media	Alta	Severa	Severa
Crítico/Puntual	Media	Alta	Severa	Severa
Crítico/Poco Extenso	Media	Alta	Severa	Severa
Crítico/Extenso	Media	Severa	Severa	Severa
Crítico/Muy Extenso	Media	Severa	Severa	Severa

Evaluación de medidas de solución o mitigación a las presiones/amenazas directas identificadas

Este paso implica evaluar las propuestas de acciones a considerar para enfrentar la amenaza sobre el objeto evaluado. La evaluación considera qué tan **efectiva** sería la acción, qué tan **viable** es la acción y el **costo** de realizar la acción. Es una herramienta de planificación para facilitar la toma de decisiones sobre qué acciones priorizar. Para cada amenaza directa o presión, se identificaría y documentaría la gama de posibles acciones de gestión.

Efectividad

Evaluar la efectividad de una acción consiste en estimar su capacidad real para mitigar o eliminar una amenaza específica que afecta a un objeto de conservación. Esta evaluación permite determinar si la acción propuesta tiene un impacto significativo y sostenido en el tiempo y el espacio sobre la amenaza, o si su efecto es limitado, temporal o nulo. La efectividad se clasifica en función del grado en que se alcanza la mitigación, desde soluciones definitivas que eliminan casi por completo el riesgo, hasta intervenciones que no logran influir de manera relevante. Este análisis es esencial para priorizar acciones que generen resultados concretos y medibles en los procesos de conservación.

Tabla 7. Categorías de Efectividad

Efectividad	Descripción
Muy alta: Da solución definitiva	Mitiga o elimina la amenaza sobre el objeto evaluado de forma total o de manera muy significativa
Alta: Efectiva con limitaciones	Logra mitigar de forma significativa en tiempo y extensión.
Media: Efectividad baja o restringida	Logra mitigar la amenaza por poco tiempo y/o en muy pocas zonas
Baja: No efectiva	Es insignificante o no logra mitigar la amenaza

Viabilidad

Evaluar la viabilidad de una acción implica analizar en qué medida es factible llevarla a cabo considerando el contexto social, económico, político y la participación de los actores locales. Este proceso permite clasificar la acción según su posibilidad de implementación, desde aquellas que son fácilmente ejecutables en un entorno favorable y con actores empoderados, hasta aquellas cuya realización es prácticamente imposible debido a impedimentos estructurales o falta de condiciones mínimas para alcanzar resultados efectivos. Esta evaluación considera tanto la complejidad técnica como las barreras contextuales, lo que permite priorizar acciones realistas y estratégicas para enfrentar una amenaza o alcanzar un objetivo de conservación.

Tabla 8. Categorías de Viabilidad

Viabilidad	Descripción
Viable	Es de fácil ejecución técnica, los actores locales están empoderados y las condiciones económicas sociales y políticas favorecen su implementación
Viable con impedimentos	Es Viable resolviendo algunos aspectos técnicos o es relativamente fácil de implementar, pero requiera de coordinaciones con los actores locales y resolver impedimentos de menor importancia que imponen las condiciones económicas sociales y políticas a su implementación
Poco Viable	Presenta limitaciones técnicas importantes para su implementación que requieren de soluciones previas, o se requiere de un intenso trabajo de coordinación con los actores locales y resolver impedimentos de importantes que imponen las condiciones económicas sociales y políticas a su implementación
No es viable	Las problemáticas que enfrenta su implementación no permiten tener un éxito mínimo en la mitigación de la amenaza

Costo

Evaluar el costo de una acción implica estimar los recursos financieros necesarios para su implementación y determinar si estos son asumibles por los actores locales o requieren apoyo externo. Esta evaluación permite clasificar las acciones según su carga económica, desde aquellas que pueden ejecutarse sin costos significativos, hasta aquellas cuyo financiamiento es inviable incluso con apoyo externo. El análisis del costo no solo considera el monto absoluto, sino también la relación entre el costo y los beneficios esperados, así como la capacidad económica del territorio o comunidad involucrada. Esta información es clave para la toma de decisiones y la priorización de intervenciones sostenibles y realistas en contextos de conservación.

Tabla 9. Categorías de Costo

Costo	Descripción
Bajo o no tiene	No se requiere de costo alguno para su implementación o es despreciable.
Medio	El costo es aceptable para los actores a nivel local y/o los beneficios de su implementación compensan los costos a corto plazo.
Alto	El costo supera las posibilidades de los actores locales y se requiere de financiamiento de otras fuentes no locales.

Muy alto	El costo es tan alto que no es posible cubrir ni con apoyo externo
-----------------	--

Prioridad para medidas propuestas

Se obtiene de la evaluación conjunta de las variables Efectividad, Factibilidad, Costo. Se presenta a continuación las reglas para Categorizar las medidas, Tabla 11 y Tabla 12. Es un proceso en dos pasos donde inicialmente se analizan los indicadores de Efectividad y viabilidad, y al resultado se incorpora el análisis del Costo. La tabla 10 muestra las categorías de prioridad general y su descripción elaborada a partir de las tablas de reglas Tablas 11 y 12.

Tabla 10. Categorías de Prioridad

Prioridad	Descripción
Muy alta	Corresponde a acciones altamente efectivas (resuelven la amenaza de forma definitiva o significativa), viables o viables con impedimentos menores, y con costos bajos o medianos. Estas acciones ofrecen el mejor equilibrio entre impacto, factibilidad y costo, por lo que deben ser priorizadas inmediatamente.
Alta	Incluye acciones efectivas con limitaciones, viables o viables con impedimentos, y con costos aceptables. Aunque no eliminan completamente la amenaza, logran avances significativos. Representan buenas oportunidades de inversión, especialmente cuando los beneficios justifican el costo
Media	Se refiere a acciones que presentan alguna limitación en su efectividad o viabilidad, o que requieren costos más elevados para su implementación. Son acciones que pueden considerarse viables condicionalmente, cuando existan recursos disponibles o como parte de estrategias complementarias.
Baja	Son acciones con baja o nula efectividad, poca viabilidad o costos muy altos. No se recomiendan salvo que se realicen ajustes mayores o cambien las condiciones del contexto. Su implementación no garantiza resultados proporcionales al esfuerzo invertido.

Tabla 11. Categoría de Prioridad considerando Efectividad y Viabilidad

		Viabilidad			
		Viable	Viable con Impedimentos	Poco Viable	No es viable
Efectividad	Da solución definitiva	Muy alta	Muy alta	Media	Baja
	Efectiva con limitaciones	Muy alta	Alta	Media	Baja
	Efectividad baja o restringida	Media	Baja	Baja	Baja
	No efectiva	Baja	Baja	Baja	Baja

Tabla 12. Categoría de Prioridad considerando Efectividad-Viabilidad y Costo

Efectividad-Viabilidad	Costo			
	Bajo o no tiene	Medio	Alto	Muy Alto
Da solución definitiva-Viable	Muy alta	Muy alta	Media	Baja
Da solución definitiva-Viable con Impedimentos	Muy alta	Muy alta	Media	Baja
Da solución definitiva-Poco Viable	Media	Baja	Baja	Baja
Da solución definitiva-No es viable	Baja	Baja	Baja	Baja
Efectiva con limitaciones-Viable	Muy alta	Alta	Media	Baja
Efectiva con limitaciones-Viable con Impedimentos	Alta	Alta	Media	Baja
Efectiva con limitaciones-Poco Viable	Media	Baja	Baja	Baja
Efectiva con limitaciones-No es viable	Baja	Baja	Baja	Baja
Efectividad baja o restringida-Viable	Media	Baja	Baja	Baja
Efectividad baja o restringida-Viable con Impedimentos	Baja	Baja	Baja	Baja
Efectividad baja o restringida-Poco Viable	Baja	Baja	Baja	Baja
Efectividad baja o restringida-No es viable	Baja	Baja	Baja	Baja
No efectiva-Viable	Baja	Baja	Baja	Baja
No efectiva-Viable con Impedimentos	Baja	Baja	Baja	Baja
No efectiva-Poco Viable	Baja	Baja	Baja	Baja
No efectiva-No es viable	Baja	Baja	Baja	Baja

Bibliografía

Bach, N. C., Marino, D. J., Somoza, & Somoza, G. S. (2018). Effects of glyphosate and its commercial formulation, Roundup®Ultramax, on liver histology of tadpoles of the neotropical frog, *Leptodactylus latrans* (Amphibia: Anura). *Chemosphere*, 202: 289.

HB_203-2006_Environmental_risk_management_-_Principles_and_process. (2009). HB 203: 2000 Gestión de riesgos ambientales: principios y procesos (Normas de Australia 2009) (https://globaltraining.edu.au/global_training_institute/Resource_Library/Australian_Standards/HB_203-2006_Environmental_risk_management_-_Principles_and_process).

ISO 31000. Risk management - Principles and guidelines. Australian/New Zealand Standard, 2009.

Lajmanovich, R. C., Peltzer, P. M., Attademo, A. M., Martinuzzi, C. S., Simoniello, M. F., Colussi, C. L., Sigrist., M. (2019). First evaluation of novel potential synergistic effects of glyphosate and arsenic mixture on *Rhinella arenarum* (Anura: Bufonidae) tadpoles. *Heliyon*, 5: e02601.

Manual de evaluación de especies amenazadas de Australia . (s.f.). <https://www.awe.gov.au/environment/biodiversity/threatened/publications/seap-manual>.

Neugarten, R., Butchart, S., Collen, B., Cox, N., Master, L., O'Connor, S., & Wilkie, D. (2008). A Standard Lexicon for Biodiversity Conservation: Unified Classifications of threats and actions. *Conservation Biology*, 22(4), 897–911. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2008.00937.x

Norma australiana/neozelandesa para gestión de riesgos ISO 31000. (2009). http://www.epsonet.eu/mediapool/72/723588/data/2017/AS_NZS_4360-1999_Risk_management.pdf.

Reylea, R. A., & Jones., D. K. (2009). The toxicity of Roundup Original MaxH to 13 species of larval amphibians. *Environm. Toxicol. Chemist.*(29), 2004-2009.

Salafky, N., Salzer, D., Stattersfield, A., Hilton-Taylor, C., Neugarten, R., Butchart, S., . . . Wilkie, D. (2008). A standard lexicon for biodiversity conservation: Unified classifications of threats and actions. *Conservation Biology*, 22(4), 897–911. doi:10.1111/j.1523-1739.2008.00937.x

Wagner, N., Reichenbecher, W., Teichmann, H., Tappeser, B., & Lotters., S. (2013). Questions concerning the potential impact of glyphosate-based herbicides on amphibians. *Environm. Toxicol. Chemist.*(32), 1688–1700.